

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 4
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....	45
9.	Уматова Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOTIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TAHLILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атхамовна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМНОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMNOREYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA UL'TRATOVUSHLI KAVITATSIYANING VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROECENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GIPERTENZIVNIY PASSTROYSTVAХ У БЕРЕМЕННЫХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ/HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY: PREVALENCE, MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBEVISE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

УДК: 618.333: 618.396 - 092 – 07

Рузимова Саодат Баходировна
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии
Ургенч, Узбекистан
Матякубова Саломат Александровна
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии
Ургенч, Узбекистан

СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ

For citation: Ruzimova Saodat Bakhodirovna, Matyakubova Salomat Aleksandrovna, A method of pre-pregnancy preparation for miscarriage in women with a history of undeveloped pregnancy, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 4, pp 12-18

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8324675>

АННОТАЦИЯ

Наличие в анамнезе женщины неразвивающейся беременности (НБ) отрицательно характеризует ее репродуктивную функцию. Целью исследования явилась оценить эффективность предложенной комплексной медикаментозной предгравидарной подготовки с целью профилактики повторных НБ у женщин с НБ в анамнезе. Проведен анализ данных клинико-анамнестического и лабораторно-инструментальных методов обследования женщин с НБ в первом триместре. Специальные методы исследования заключались в изучении содержания уровня d-димера и прокальцитонина в крови у женщин с НБ в анамнезе. Предгравидарная подготовка основывалась на компенсации соматических заболеваний и санации генитальной и экстрагенитальной инфекции, а также на основании установленных показателей содержания d-димера и прокальцитонина. Всем пациенткам был рекомендован прием Омега-3 ПНЖК. Проведение модифицированной предгравидарной подготовки женщин с НБ в анамнезе способствует восстановлению репродуктивной функции женщины, снижению в 7,9 раз частоту преждевременных родов и в 4 раза развития НБ.

Ключевые слова: неразвивающаяся беременность, невынашивание, предгравидарная подготовка, омега 3, d-димер, прокальцитонин.

Ruzimova Saodat Bakhodirovna
Urgench branch of Tashkent medical academy
Urgench, Uzbekistan
Matyakubova Salomat Aleksandrovna
Urgench branch of Tashkent medical academy
Urgench, Uzbekistan

A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY

ABSTRACT

The presence of a woman's history of undeveloped pregnancy (UP) negatively characterizes her reproductive function. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of the proposed comprehensive pregravid preparation for the prevention of recurrent UP in women with a history of UP. The analysis of the data of clinical-anamnestic and laboratory-instrumental methods of examination of women with UP in the first trimester was carried out. Special research methods consisted in studying the level of d-dimer and procalcitonin in the blood of women with a history of UP. Pregravid preparation was based on compensation for somatic diseases and rehabilitation of genital and extragenital infections, as well as on the basis of established indicators of d-dimer and procalcitonin content. All patients were recommended to take Omega-3 PUFA. The modified pre-pregnancy preparation of women with a history of UP contributes to the restoration of a woman's reproductive function, a 7.9-fold decrease in the frequency of premature birth and a 4-fold decrease in the development of UP.

Key words: undeveloped pregnancy, miscarriage, pregravid preparation, omega-3, d-dimer, procalcitonin.

Ruzimova Saodat Baxodirovna
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali
Urganch, O'zbekiston
Matyakubova Salomat Aleksandrovna
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali
Urganch, O'zbekiston

HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI

ANNOTATSIYA

Anamnezida rivojlanmagan homiladorlikni bo'lishi ayolni reproduktiv tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tekshiruv maqsadi anamnezida rivojlanmagan homiladorlik bo'lgan ayollarni tavsiya qilingan kompleks dori vositalari yordamida predgravidar tayyorlashning keyingi homiladorlikni qayta rivojlanmay qolishini oldini olishdagi samaradorligini baholash xisoblanadi. 1-trimestrda rivojlanmagan homiladorlik kuzatilgan ayollarning klinik - anamnestik va laborator- instrumental tekshiruvlari taxlil qilindi. Maxsus tekshiruv usullaridan anamnezida rivojlanmagan homiladorlik mavjud ayollarning qonida d-dimer va prokalsitonin miqdori aniqlandi. Predgravidar tayyorlash mavjud somatik kasalliklarni kompensatsiya qilish, genital va ekstragenital infeksiyalar sanatsiyasi, shuningdek d-dimer va prokalsitonin ko'rsatkichlariga asosan olib borildi. Barcha bemorlarga Omega-3 yarim to'yingan yog' kislotalari tavsiya qilindi. Anamnezida rivojlanmagan homiladorlik mavjud ayollarni takomillashtirilgan predgravidar tayyorlash orqali ayollarning reproduktiv funksiyasini yaxshilab, erta tug'ruqlarni 7.9 martaga, qayta rivojlanmagan homiladorlik kuzatilishini 4 martaga kamaytirishga erishildi.

Kalit so'zlar: rivojlanmagan homiladorlik, homila ko'tara olmaslik, predgravidar tayyorlash, omega 3, d-dimer, prokalsitonin.

Актуальность. На сегодняшний день невынашивание беременности является одной из актуальных проблем в акушерстве. Неразвивающаяся беременность (НБ) является составной частью синдрома потери плода и представляет собой один из патогенетических вариантов невынашивания беременности [7, 1, 10]. В структуре репродуктивных потерь доля НБ составляет 10-20%, а среди самопроизвольного прерывания беременности в первом триместре – 45-88% [1].

По данным многих авторов, половина самопроизвольных прерываний беременности происходит в I триместре, а 25% из них – привычное невынашивание. Суммарная частота неразвивающихся беременностей достигает 10-15% всех беременностей [2, 4].

Наличие в анамнезе женщины НБ отрицательно характеризует ее репродуктивную функцию. При отсутствии реабилитации и преграavidарной подготовки в каждом втором случае происходит повторная потеря беременности, а в 27,4% наблюдениях отмечается три и более эпизода невынашивания [5, 9]. В настоящее время генез неразвивающейся беременности, как и всех репродуктивных потерь, рассматривается с мультифакторных позиций [2, 3, 4, 5, 8].

Полиэтиологичность невынашивания беременности и высокое её значение в репродуктивных потерях, требует необходимости проведения дифференцированного подхода в преграavidарном периоде подготовки к последующей беременности, и, в особенности, к пациенткам с двумя и более неразвивающимися беременностями [8].

Достижения медицины последних лет связаны с внедрением в практику эффективных и безопасных методов лечения, результаты которых подтверждены в серьезных многоцентровых клинических исследованиях. В арсенале врачей акушеров-гинекологов все большую популярность приобретают лекарственные препараты высокоочищенных Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Использование препаратов омега-3-ПНЖК в предграavidарном периоде за счет широкого спектра его фармакологических эффектов (противовоспалительного, антиагрегатного и др.) будет способствовать устранению хронических воспалительных процессов, нормализации иммунной и эндокринной дисфункции, а также улучшению агрегационной способности тромбоцитов и стабилизации гемостаза при наступлении планируемой беременности [7, 9]. Широкий спектр клинико-фармакологических эффектов и высокая безопасность Омега-3 ПНЖК позволяет эффективно применять их в предграavidарной подготовке у женщин с НБ в анамнезе. Данные доказательной медицины подтверждают целесообразность использования стандартизированных форм омега-3 ПНЖК в составе комплексной терапии (в частности, с аспирином) для профилактики самопроизвольного прерывания беременности [7].

Достижения медицины последних лет связаны с внедрением в практику эффективных и безопасных методов лечения, результаты которых подтверждены в серьезных многоцентровых клинических исследованиях. Так как прием большинства лекарственных средств у беременных женщин зачастую не безопасен для организма плода, в арсенале врачей акушеров-гинекологов все большую популярность приобретают лекарственные препараты высокоочищенных Омега-3 ПНЖК. Лекарственные препараты Омега-3 ПНЖК производятся из натурального сырья, характеризуются физиологичностью действия, хорошей переносимостью и высокой безопасностью (отсутствие тератогенного и эмбриотоксического действия). Омега-3 ПНЖК обладают широким спектром клинико-фармакологических эффектов: – нормализуют липидный обмен – предупреждает развитие метаболических и сердечно-сосудистых нарушений – улучшает реологические свойства крови и микроциркуляцию – регулируют тонус сосудов – обеспечивает выработку противовоспалительных простагландинов (предупреждает повреждение эндотелия и развитие эндотелиальной дисфункции) – является структурным компонентом клеток иммунной, нервной и сердечно-сосудистой системы, сетчатки глаза, обеспечивая их оптимальное функционирование. Исследования последних лет подтверждают важную роль Омега-3 ПНЖК в обеспечении жизнедеятельности человеческого организма:

Омега-3 ПНЖК участвуют в формировании мембран клеток всех органов и тканей (головного мозга, зрительного анализатора и др.) Основными функциями ПНЖК является их участие в формировании фосфолипидов клеточных мембран и синтез эйкозаноидов (биологически активных веществ - тканевых гормонов): простагландинов, простагландинов, лейкотриенов и тромбоксанов. Эти вещества играют активную роль в регуляции функций всего организма, особенно сердечно-сосудистой системы [6].

Омега-3 ПНЖК обеспечивает синтез тканевых гормонов, так называемые, эйкозаноидов (простагландины, простагландины, тромбоксаны, лейкотриены), регулирующих местные клеточные и тканевые функции, включая воспалительные реакции, функционирование тромбоцитов, лейкоцитов и эритроцитов, сужение и расширение сосудов и т.д. [6, 10]

В норме при достаточном поступлении в организм человека Омега-3 ПНЖК вытесняют арахидоновую кислоту (АК) и вступают в конкурентное замещение АК в фосфолипидах клеточных мембран в циклооксигеназном и липооксигеназном путях метаболизма [7].

Различные функциональные свойства были выявлены и в отношении тромбоксанов. Показано, что из Омега-3 ПНЖК синтезируется тромбоксан 3, который оказывает выраженный антиагрегационный эффект [9, 10].

Цель исследования: Оценить эффективность предложенной комплексной медикаментозной предгравидарной подготовки с целью профилактики повторных неразвивающихся беременностей у женщин с НБ в анамнезе.

Материалы и методы исследования: В исследование были включены 72 женщины с НБ в первом триместре беременности. Анализ проводился проспективным методом в гинекологическом отделении Областного перинатального центра Хорезмской области в период с 2021-2022 года. Возраст женщин составил от 19 до 44 лет, средний возраст $28,3 \pm 0,7$ лет.

Проведен анализ данных клинико-анамнестического и лабораторно-инструментальных методов обследования женщин с НБ в первом триместре в зависимости от частоты встречаемости.

Диагноз НБ устанавливался на основании ультразвукового исследования. Более информативным методом диагностики неразвивающейся беременности считается ультразвуковое исследование. Благодаря данному методу установление диагноза неразвивающейся беременности возможно задолго до появления жалоб. В таких случаях выявляется отсутствие эмбриона в полости плодного яйца после 7 недель гестации или отсутствие сердцебиения плода. Различают 2 типа НБ: анэмбрионию (I и II тип) и гибель плода. Анэмбриония – отсутствие эмбриона в полости плодного яйца при сроке гестации свыше 7 недель.

Анэмбриония проявляется в двух видов: при первом типе зародыш не визуализируется, средний диаметр плодного яйца не превышает 2,5 см, наблюдается несоответствие размеров матки и плодного яйца сроку гестации и нет их нарастания при динамическом наблюдении. При втором типе отмечается нормальный рост плодного яйца, в котором полностью отсутствуют эмбрион, либо заметны его «остатки» в виде «позвоночного сгиба». В данном случае с 8-й недели не удаётся чётко выявить закладку ворсинчатого хориона. Гибель плода – плодное яйцо и эмбрион визуализируется обычной формы и размеров, однако признаки жизни отсутствуют.

При визуализации отмечалось отсутствие двигательной активности и сердечных сокращений, а также несоответствие размеров эмбриона сроку предполагаемой беременности в зависимости от последней даты менструации, что и являлось критериями для диагностики НБ.

Среди обследованных женщин частота НБ в анамнезе составляла от 1 до 10 случаев, среднее количество $1,7 \pm 0,03$ случаев.

НБ до 6 недель отмечалась в основной группе в 15,3% случаев (11 из 72). В остальных случаях НБ развивалось в более поздних сроках до 12 недель гестации (рис. 1)

Рис. 1. Сроки гестации при развитии НБ.

Для выделения группы риска по развитию повторных НБ женщины были анкетированы по разработанному опроснику (табл. 1).

Таблица 1

Вопросник по выделению группы риска развития повторных НБ у женщин

Факторы	да (1 балл) нет (0 баллов)
Возраст старше 30 лет	
Группа крови В(III)	
ИМТ свыше 25 (избыточная масса тела и ожирение)	
Патология ЩЖ с нарушением функции	
Сахарный диабет	
Артериальная гипертензия	
Патологические изменения в системе гемостаза	
Анемия	
Хронические инфекционно-воспалительные заболевания мочевыводящей системы	
Заболевания ЛОР органов и органов дыхания в анамнезе	
Гепатит В и С	
Пороки развития матки	
Воспалительные заболевания матки и придатков	
Искусственные аборты	
Преждевременные роды и кесарево сечение в анамнезе	

Острые инфекционно-воспалительные заболевания в 1 триместре беременности	
Инфекции половых путей, в том числе бактериальный вагиноз последней беременности	
Стрессовые ситуации (развод, потеря близкого человека, увольнение с работы)	
Наличие двух факторов и больше (2 балла)	
0-5 балла - низкий риск	
6-10 балла - средний риск	
11-20 – высокий риск	

Клиническое обследование проводили согласно Национальному клиническому протоколу «Воспалительные заболевания органов малого таза». Специальные методы исследования заключались в изучении содержания уровня d-димера и прокальцитонина в крови у женщин с НБ в анамнезе. D-димер и прокальцитонин определяли с помощью иммунофлуоресцентного анализа количественным экспресс анализом на анализаторе Fine care (Fs-112/Fs-113/Fs-205). Предгравидарную подготовку проводили среди 50 женщин с НБ в анамнезе. Предгравидарная подготовка основывалась на компенсации соматических заболеваний и санации генитальной и экстрагенитальной инфекции, а также на основании установленных показателей содержания d-димера и прокальцитонина. Всем пациенткам был рекомендован прием Омега-3 ПНЖК.

Критерии включения: небеременные женщины с повторной НБ в анамнезе, планировавшие беременность.

Критерии исключения: беременные с НБ в анамнезе, находящиеся во II, III триместре гестации, имеющие непереносимость компонентам одним из препаратов (Омега 3, НМГ), заболевания крови, сопровождающиеся гипокоагуляцией.

Применение стандартизированных форм омега-3 ПНЖК особенно актуально при недостатке их употребления с пищей. Данные доказательной медицины подтверждают целесообразность использования стандартизированных форм омега-3 ПНЖК в составе комплексной терапии (в частности, с аспирином) для профилактики самопроизвольного прерывания беременности.

Группу сравнения составили 22 женщины по каким-то причинам не прошедших предгравидарную подготовку.

Беременность планировали через 3-6 месяцев от начала предгравидарной подготовки. На рисунке 2 представлен алгоритм предгравидарной подготовки женщин с НБ в анамнезе.

Оценка эффективности методов предгравидарной подготовки осуществлялась в течении 12 месяцев после НБ.

Статистическая обработка полученных данных включала расчет средних и стандартных отклонений, сравнение средних с помощью тестов Стьюдента для связанных и не связанных выборок. Сравнение частот проводилось с помощью теста хи-квадрат. Ответ на вопрос: является или нет данный фактор фактором риска, получали с помощью расчета отношения шансов и 95% доверительного интервала. При проверке статистических гипотез критический уровень значимости принимался равным при $p < 0,05$.

Рис. 2. Алгоритм предгравидарной подготовки женщин с НБ в анамнезе.

Результаты исследования: Клинически НБ проявлялись в 36,1% случаев (26 женщины), в остальных случаях – отсутствовали. Среди симптомов НБ отмечались кровянистые выделения из половых путей, незначительные боли в низу живота, исчезновение присутствующих признаков беременности таких как: нагрубание молочных желез, тошнота или рвота.

У 61 женщин (84,7%) с НБ фиксировалась задержка погибшего плода свыше 2 недель, что проявлялось характерной картиной на УЗИ в виде задержки развития эмбриона и отставания его размеров от календарного срока гестации.

При опросе было установлено, что у 39 женщин с НБ в анамнезе установлен низкий риск развития НБ при последующих беременностях, что составило 54,2%. Средний балл набранный в данной когорте составил – 3,8±0,02 балла; 16 женщин со средним баллом 8,6±0,06 составили группу со средним риском развития (22,2%); 17 женщин в среднем набрали 18,5±0,1 балл, что свидетельствовало о высоком уровне риска развития НБ при последующих беременностях (23,6%).

При бактериальном посеве среди женщин с НБ в анамнезе из цервикального канала в 59,7% случаях высевалась условно патогенная микрофлора (43/72), среди которой *Escherichia coli* у 38 (52,1%), *Enterococcus faecalis* у 26 (35,6%), *Staphylococcus hemolyticus* у 8 (11,0%), а также другая бактериальная флора.

Исходные показатели гемоглобина у женщин с НБ в анамнезе были достоверно ниже уровня в контрольной группе (108,9±1,31 г/л против 118,2±1,28 г/л; P<0,05). Анализ данных коагулограммы показал недостоверные колебания уровня фибриногена от 2,1 до 4,2 г/л, однако средние показатели соответствовали показателям группы контроля (P>0,05). Аналогичная картина прослеживалась и

при содержании количества тромбоцитов у женщин основной группы, хотя и отмечалась тенденция к их снижению, так средние показатели уровня составили в основной группе -209,9±3,2x10⁹/л, а в группе сравнения – 212,4±3,12 x10⁹/л (P>0,05).

Отмечалось достоверно высокое содержание уровня Д-димера у женщин основной группы по отношению к показателям в группе контроля, которые в основной группе в среднем составили 1,35±0,29 мкг/мл (P<0,05). Повышение уровня Д-димера в периферической крови у женщин с НБ связано с активацией фибринолитической активности.

Показатели прокальцитонина у беременных с НБ превышали референтные значения (0,05-0,1 нг/мл), что свидетельствует развитие локального воспаления, так в основной группе данный показатель в среднем составил 0,33±0,03 нг/мл, у беременных с нормально протекающей беременностью средние показатели прокальцитонина составили – 0,23±0,03 нг/мл (P<0,05).

В зависимости от предложенного алгоритма 50 женщинам с НБ в анамнезе проводилась индивидуальная предгравидарная подготовка. Наступление беременности в первые шесть месяцев после завершения прегравидарной терапии произошло у 31 (43,1%) из 50 женщин основной группы, в группе сравнения у 7 (31,8%) из 22 женщин после НБ. Достоверность данных частоты наступления беременностей в период от 3 до 6 месяцев не установлено, однако тенденция к увеличению частоты в основной группе очень заметна.

Беременность в течение полугодия после окончания прегравидарной подготовки констатирована у 31 (43,1%) из 50 женщин основной группы, в группе сравнения у 7 (31,8%) из 22 женщин после НБ (табл.2).

Таблица 2

Период наступления	Основная группа, n=50		Группа сравнения, n=22		P
	n	%	n	%	
От 3 до 6 месяцев	31	43,1	7	31,8	>0,05
От 6- до 12 месяцев	48	96,0	12	54,5	<0,05
Не наступила в течении 12 месяцев	2	4,0	10	45,5	<0,01

Достоверность данных частоты наступления беременностей в период от 3 до 6 месяцев не установлено, однако тенденция к увеличению частоты в основной группе очень заметна (рис. 3). Достоверные данные были получены в период от 6 до 12 месяцев после НБ, так в основной группе беременность наступила у 96,0% женщин из основной группы (48 из 50), тогда как в группе сравнения эта частота была в 1,8 раз ниже и составила 54,5% (12 из 22 женщин с НБ в анамнезе). Анализ течения беременности и ее исходов был проведен у 48 женщин из основной группы и у 12 из группы сравнения.

45 беременных (93,8%) из основной группы доносили беременность до 37+6-40 недель. Данные женщины родили

доношенных жизнеспособных детей. В группе сравнения срочные роды отмечались у 8 женщин (66,7%), что в 1,4 раза меньше. Преждевременные роды регистрировались у 1 (2,1%) женщины из основной группы и у 2 женщины из группы сравнения (16,7), что в 7,9 раз выше (P<0,001). Принимая в учет физиологическую гиперкоагуляцию гестации, у всех пациенток с НБ в анамнезе она встречалась. На ранних сроках гестации пациенток с НБ клинико-анамнестическим и по УЗИ констатировано возникновение первичной фето-плацентарной недостаточности (ФПН). В основной группе ФПН выявили у 14 (28,0%) пациенток, в группе сравнения – у 18 (81,8%), что почти трехкратно выше (рис. 4).

Рис. 3. Частота беременности у женщин с НБ в анамнезе в зависимости от прегравидарной подготовки

Рис. 4. Частота встречаемости ФПН у беременных в зависимости от прегравидарной подготовки

У 3 (6,0%) пациенток ОГ и у 7 (31,8%) представительниц группы сравнения диагностировали отслойку плодного яйца на ранних сроках гестации (рис. 5).

Рис. 5. Частота осложнений беременности в зависимости от прегравидарной подготовки.

У 8 (16,0%) представительниц основной группы и у 8 (36,4%) больных группы сравнения нами констатированы патологии прикрепления плаценты ($P < 0,05$). Допплерометрические нарушения маточно-плацентарно-плодового кровообращения у 14 (28,0%) женщин основной группы и у 18 (81,8%) беременных в группе сравнения ($p < 0,01$). УЗИ констатировало ЗВУР у 3 (13,6%) беременных с НБ без полной прегравидарной подготовки ($P < 0,05$). Сравнительный анализ беременностей представительниц обеих групп позволил констатировать практически идентичную частоту

угрожающих абортов (26,0% и 22,7%, $p > 0,05$) и угрожающих преждевременных родов (30,0% и 45,5%, $p > 0,05$) (табл. 3).

Анемия осложняла течение беременности у 22,0% женщин основной группы и 40,9% пациенток группы сравнения ($p > 0,05$). Гестационный сахарный диабет зарегистрирован у 8,0% беременных основной группы и у 18,2% пациенток группы сравнения ($p < 0,05$), существенных различий в удельном весе гестационной артериальной гипертензии также не установлено (у 12,0% и 18,2%, $p > 0,05$).

Таблица 3

Анализ течения гестационного процесса у женщин с НБ в анамнезе в зависимости от предгравидарной подготовки

Осложнения	Основная группа, n=50		Группа сравнения, n=22		P
	n	%	n	%	
Угрожающие аборты	11	22,0	5	22,7	>0,05
Угроза преждевременных родов	15	30,0	10	45,5	>0,05
Преэклампсия	6	12,0	6	27,3	<0,05
Анемия	11	22,0	9	40,9	>0,05
Гестационный сахарный диабет	5	8,0	4	18,2	<0,05
Гестационная артериальная гипертензия	6	12,0	4	18,2	>0,05

Преждевременные роды регистрировались у 1 (2,1%) женщины из основной группы и у 2 женщин из группы сравнения (16,7%), что в 7,9 раз выше ($P < 0,01$) (табл. 4).

Таблица 4

Показатели исходов беременности у женщин с НБ в анамнезе в зависимости от прегравидарной подготовки

Исходы	Основная группа, n=50		Группа сравнения, n=22		P
	n	%	n	%	
Роды в срок	45	93,8	8	66,7	<0,05
Преждевременные роды	1	2,1	2	16,7	<0,01
Развитие НБ	2	4,2	2	16,7	<0,05

У 2 женщин (4,2%) основной группы до 12 недель гестации развилась НБ, в группе сравнения данная патология отмечалась у 16,6%, что почти в 4 раза чаще ($p < 0,01$). При этом хочется отметить, что все женщины на основании разработанного нами опросника входили в группу высокого риска по развитию НБ. Все дети матерей обеих групп родились живыми, перинатальной смертности не констатировали. Однако, перинатальные исходы у матерей после полного курса прегравидарной подготовки констатированы весомо лучшими. Антропометрические данные доношенных детей основной группы статистически значимо превосходили данные детей матерей из группы сравнения, так средний вес в основной группе был $3641,2 \pm 488,9$ г, а в группе сравнения $3283,8 \pm 574,9$ г, что значимо ниже ($p < 0,05$), средняя длина тела составляла $52,9 \pm 2,8$ см и $51,5 \pm 2,3$ см соответственно. ЗВУР с гипотрофией I-II ст. констатирована у 13,6% не получивших адекватную прегравидарную подготовку.

По шкале Апгар ≤ 6 баллов получили 7 (14,0%) детей в основной группе и 9 (40,9%) в ГС ($p < 0,05$). Средний балл по Апгар в основной группе был $7,9 \pm 0,5$ балла, в группе сравнения – $6,4 \pm 0,9$ балла ($p < 0,05$).

У 14 (63,6%) детей от матерей забеременевших без прегравидарной подготовки констатированы постгипоксические нарушения ЦНС, а у матерей из основной группы – только у 10 (20,0%) детей, что статистически значимо ($p < 0,05$). Нарушения ЦНС средней степени тяжести в группе сравнения составляли 54,5%, а в основной группе – у 12% ($p < 0,01$), а респираторные заболевания с дыхательной недостаточностью констатировали у 8 (36,4%) новорожденных группы сравнения и у 8 детей (16,0%) в основной группе ($p < 0,05$). У 16,0% детей, рожденных представительницами основной группы и у 63,6% детей от матерей группы сравнения диагностированы патологии, которые подразумевали второй этап лечения ($P < 0,01$). Полученные нами результаты исследования констатируют высокую частоту

гестационных и перинатальных патологий в группе сравнения, что обусловлено отсутствием патогенетически обусловленной адекватной прегравидарной подготовки.

Таким образом, предложенная прегравидарная подготовка женщин с НБ в анамнезе достоверно улучшает репродуктивную функцию женщин, при этом снижается частота репродуктивных потерь и перинатальных летальностей.

Выводы:

1. Среди женщин с НБ в анамнезе по разработанному опроснику в 54,2% установлен низкий риск, у 22,2% – средний риск, а у 23,6% – высокий риск развития НБ.

2. Установлено достоверно высокое содержание уровня Д-димера у женщин основной группы по отношению к показателям в группе контроля, которые в основной группе в среднем составили $1,35 \pm 0,29$ мкг/мл ($P < 0,05$). Повышение уровня Д-димера в периферической крови у женщин с НБ связано с активацией фибринолитической активности.

3. Показатели прокальцитонина у беременных с НБ превышали референтные значения ($0,05-0,1$ нг/мл), что свидетельствует развитию локального воспаления, так в основной группе данный показатель в среднем составил $0,33 \pm 0,03$ нг/мл, у беременных с нормально протекающей беременностью средние показатели прокальцитонина составили – $0,23 \pm 0,03$ нг/мл ($P < 0,05$).

4. Проведение модифицированной прегравидарной подготовки женщин с НБ в анамнезе способствует восстановлению репродуктивной функции женщины, снижению в 7,9 раз частоту преждевременных родов и в 4 раза развития неразвивающейся беременности.

5. Проведение прегравидарной подготовки женщин с НБ в анамнезе позволит снизить риск повторных НБ, снизить тяжесть осложнений течения беременности, перинатальной и материнской заболеваемости и смертности.

Использованная литература:

1. Керимова С.П., Манухин И.Б., Крапошина Т.П. Иммуный гомеостаз у больных с неразвивающейся беременностью // Современная наука. 2 Актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. - Москва. - 2019г., №9 с. 139-143
2. Кохно Н.И., Самойлова Т.Е., Докучаева Ш.А. Прегравидарные прогностические критерии децидуита // Гинекология. - 2019. - Т. 21. - №2. - С. 58-65.
3. Лызикова С. А. Выбор тактики лечения хронического эндометрита на основании иммуногистохимического и микробиологического исследований эндометрия. // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. 2019.- Т18.- №2.- С. 122-127.
4. Манухин И.Б., Крапошина Т.П., Манухина Е.И., Керимова С.П., Испас А.А. Неразвивающаяся беременность: этиопатогенез, диагностика, лечение //Таврический медико-биологический вестник. - Симферополь., 2018г., том 21, №2, вып. 2. - С.- 182-188.
5. Манухин И.Б., Крапошина Т.П., Керимова С.П. Эндотоксинемия и антиэндотоксиновый иммунитет у пациенток с неразвивающейся беременностью в I триместре // Российский вестник акушера-гинеколога. -Москва. - 2019г., Т19. №3, с.17-21
6. Радзинский, В. Е. Неразвивающаяся беременность / В. Е. Радзинский, В. И. Димитрова, И. Ю. Майскова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 200 с.
7. Сидельникова В.М. Применение Омега-3 ПНЖК для профилактики и комплексного лечения тромбофилических нарушений при беременности РМЖ. 2018, т.16, №6, с.1-6.
8. Синякова А.А., Шипицына Е.В., Будилова О.В., и др. Клинико-анамнестические и микробиологические предикторы невынашивания беременности // Журнал акушерства и женских болезней. - 2019. - Т. 68. - №2. - С. 59-70
9. Moustafa S, Joseph DN, Taylor RN, Whirledge S. New models of lipopolysaccharide-induced implantation loss reveal insights into the inflammatory response. // Am J Reprod Immunol. 2019 Feb;81(2):e13082. doi: 10.1111/aji.13082. Epub 2019 Jan 28.
10. Recurrent pregnancy loss / ESHRE Early Pregnancy Guideline Development Group. – Belgium: ESHRE, Recurrent pregnancy loss / ESHRE Early Pregnancy Guideline Development Group. – Version 2. – Belgium: ESHRE, 2019. – 154 p.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, NOMER 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000